

LANDSBERGER, B., 1954: «Assyrische Königsliste und “Dunkles Zeitalter”», *JCS* 8, 31-73, 106-133.

MICHALOWSKI, P., 1984: «History as a Charter. Some Observations on the Sumerian King List», in Sasson, J.M. (ed.): *Studies in Literature from the Ancient Near East by Members of the American Oriental Society Dedicated to Samuel Noah Kramer* (= AOS 65), New Haven, Conn., 237-248.

SALLABERGER, W. /SCHRAKAMP, I., 2015: «Philological Data for a Historical Chronology of Mesopotamia in the 3rd Millennium», in Sallaberger, W. /Schrakamp, I (Eds.): *ARCANE: History & Philology (Associated Regional Chronologies for the Ancient Near East and the Mediterranean 3)*; Turnhout, 1-136.

SIDDALL, L.R., 2007: «The Genealogy of Adad-nirari III, the Identity of the Ila-kabkabis of the Assyrian King List and the Status of the ‘Legitimation’ Hypothesis», *Or* 76, 368-378.

SIGRIST, M., 1988: *Isin Year Names (Institute of Archeology Publications, Assyriological Series 2)*, Berrien Springs.

Id., 1990: *Larsa Year Names (Institute of Archeology Publications, Assyriological Series 3)*, Berrien Springs.

Thomas JANSSEN <thomjan@live.de>

Berkaer Str. 41, 14199 BERLIN, DEUTSCHLAND

31) Addenda et corrigenda à Attinger, Babel und Bibel 8 (2014) 11-82 — Le lecteur trouvera ci-dessous quelques additions et corrections à ma récente édition d’Iddin-Dagan A parue dans N. Koslova *et alii* (éd.), *Studies in Sumerian Language and Literature: Festschrift für Joachim Krecher* (Babel und Bibel 8, 2014) 11-82.

P. 15 (textes): **M** « est très vraisemblablement un fragment de la même tablette que le texte H, dont il complète le bas de la col. ii » (A. Cavigneaux, ASJ 9 [1987] 55 n. 4).

CBS 15166 (photo dans CDLI P269271), quoique signalé dans ETCSL 2.5.3.1 (identification de M. Civil), a malheureusement été oublié. Il contient les lignes 80²-93 et 121-140² (omet les ll. 126-130, le refrain du huitième *kirugu*). Une particularité de ce duplicat est de ne pas noter les rubriques ki-ru-gu₂ n-kam-ma(-am₃) sur une ligne distincte, mais directement à la suite du texte proprement dit. J’en donne *infra* la translittération¹⁾.

f. 1’ (80 ³)	[...] traces [...]
f. 2’ (81)	[...]gen ₇ ² lu- ^r a ^r
f. 3’ (82)	[...]du ₁₀ ^r -ge-eš im-me
f. 4’ (82a)	[... igi-ni]-še ₃ i ₃ -dib-be ₂
f. 5’ (83)	[... ^d innana maḥ-am ₃
f. 6’ (84)	[... me-t]eš ₂ mu-i-i
f. 7’ (85 sq.)	[... m]aḥ-am ₃ ki- ^r ru ^r -gu ₂ ^r aš ₃ ^r -kam- ^r ma ^r
f. 8’ (87)	[...]x x an ^r ku ₃ -ga ²⁾
f. 9’ (88)	[... an-t]a nam-ta-an-e ₃
f. 10’ (89)	[...-i]l ₂ -il ₂ -i
f. 11’ (90)	[...-zalag]-ge
f. 12’ (91)	[...]-e
f. 13’ (92)	[...]-tuḥ-tuḥ ³⁾
f. 14’ (93)	[... ed]in-na
rev. 1’ (121)	[...] i ₃ - ^r dib ^r -b[e ₂]
rev. 2’ (122)	[... ^d in]nana maḥ-am ₃
rev. 3’ (123)	[...] mu-i-i
rev. 4’ (124 sq.)	[...-a]m ₃ ki-ru-gu ₂ ^r usa ^r -kam-ma-am ₃
rev. 5’-7’ (131)	[...] kala]-ga-am ₃ // [...] gal-am ₃ // [...] dir]i-ga-am ₃
rev. 8’ (132 ³)	[...]x ⁴⁾ MIN/A-kam ⁵⁾
rev. 9’ (133)	[...] mul-dili-bad
rev. 10’ (134)	[... na]m-ta-an- ^r e ₃ ^r
rev. 11’ (135)	[...]-ḥu-ḥu-luḥ- ^r e ^r -[x]
rev. 12’ (136)	[...] mu-na-an-[...]
rev. 13’ (137)	[... ḥar-ra-a]n mu-na-ḡ[a ₂ -ḡa ₂]

rev. 14' (138) [...] -ni-ib-bal[a³⁶] ...]
 rev. 15' (139³) [...] traces [...]
 rev. 16' (140³) [...] traces [...]

P. 18 (l. 45 et comm. p. 44): dans un mail du 2 février 2015, J. Peterson a attiré mon attention sur VS 2, 69 rev. 6', qui a la graphie non-standard šu-¹ku¹ du-tu-be₂ (// MUŠ₂ dub-dub-be₂); cela prouve la lecture suku₅/šuku_x de MUŠ₂ dans cette expression, mais n'a pas d'incidence directe sur le sens.

P. 70 (s.v. niĝ₂ gu-ul): lire "préparer le nécessaire (pour de grands repas)".

- 1) Je dois nombre de suggestions à Mme J. Matuszak. Qu'elle trouve ici l'expression de ma reconnaissance.
- 2) A et H ont probabl. an ku₃-g[e² si-a].
- 3) C'est la variante la plus importante (B a le fautif saḥar mu-na-an-dub-bu-¹uš¹). Pour saḥar tuḥ "soulever des tourbillons de poussière", cf. C. Wilcke, Lugalbanda (1969) 184; H. Behrens, FAOS 21 (1998) 128 avec n. 264; P. Attinger, ZA 88 (1998) 187.
- 4) Ressemble à [k]am.
- 5) Le sens de cette rubrique m'échappe. A a ša₃-ba-tuku-am₃.
6. Peut-être sur un signe raturé.

Pascal ATTINGER (pascal.atinger@iaw.unibe.ch)
 Rue de Tivoli 10, CH 2000 NEUCHÂTEL

32) Un texte administratif de l'époque d'Ur III appartenant à l'Association Bible & Civilisations, ancienne collection Jean-Guy Kauffmann* — La tablette mesure 6,4 cm en largeur, 8,9 cm en hauteur et 2,7 cm d'épaisseur. L'un des coins de la tablette, celui en haut à droite de la face, a été recollé. Provenance : Umma, pas de date

i.1	[1] maš ₂	[1] capridé
2	ṛ1 ² gin ₂ ku ₃ -babbar ṛa ¹ -bu-šu ¹	1 ² sicle d'argent (pour) Abušu
4	ṛ2 ¹ gin ₂ ku ₃ -babbar [du]mu-munus ensi ₂	2 sicles d'argent (pour) la fille du gouverneur
6	ṛ2 ¹ gin ₂ ku ₃ -babbar lu ₂ -du ₁₀ -ga	2 sicles d'argent (pour) Lu-duga
8	2 gin ₂ ku ₃ -babbar lu ₂ -ge-na / ka-guru ₇	2 sicles d'argent (pour) Lu-gena, le responsable du grenier
10	ki MU-ZU-UK-še ₃ ¹ 2 gin ₂ ku ₃ -babbar	à envoyer chez NP 2 sicles d'argent
12	dam ur-mes dam-/gar ₃ 1 ^{urudu} <ha->zi-in / zabar	(pour) l'épouse d'Ur-mes, le marchand 1 hache de bronze
14	ki-la ₂ -bi 1 1/3 / ma-na	pesant 1 1/3 mine
ii.	ṛku ₃ -bi ¹ 1 gin ₂ / ṛigi ¹ 3-ĝal ₂	correspondant à 1 1/3 sicle d'argent
16	1 gin ₂ igi 3-ĝal ₂ ku ₃ -babbar en-še ₃ ¹	1 1/3 sicle d'argent (pour) Enše
18	1 gin ₂ ku ₃ -babbar siki-kur 1 gin ₂ ku ₃ -babbar	1 sicle d'argent (et) de la laine (d'ovins) de montagne (pour une valeur d') 1 sicle d'argent
20	nin-ge-na igi 6-ĝal ₂ i ₃ -du ₁₀ sa ₁₀	(pour) Nin-gena 1/6 (sicle d'argent pour) acheter de l'huile de bonne qualité
22	igi 3-ĝal ₂ šim sa ₁₀ ur- ^d dumu-zi-da	(et) 1/3 (sicle d'argent pour acheter) du malt (pour) Ur-Dumuzida
24	5 gin ₂ ku ₃ -babbar lugal-e-ba-sa ₆	5 sicles d'argent (pour) Lugal-ebasa